

對於東西方對話思想：針灸與西方科學的調和
To the Ideology of East-West Dialogue:
The Reconciliation of Zhen Jiu Theory and Western science

瓦西連科亞歷克斯 (Vasilenko Alexey)¹

Alexey M. Vasilenko,

Dr habil, PhD (Medicine),
Practising physician and medical theorist,
Vice President of the Professional Association of Reflexologists,
Chief Scientific Researcher of National Medical Research Centre of Rehabilitation and Balneology,
Russia

瓦西連科亞歷克斯，
醫學博士，
執業醫師、醫學理論家，
反射學家專業協會副主席，
俄羅斯

Article No / 物品編號 : 020410402

¹ E-mail: vasilenko-a-m@mail.ru.

For citation (Chicago style) / 供引用 (芝加哥風格) :

In Chinese:

瓦西連科亞歷克斯。2018。對於東西方對話思想：針灸與西方科學的調和。" *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 020410402。

In English:

Vasilenko, Alexey M. 2018. "To the ideology of East–West dialogue: The reconciliation of Zhen Jiu theory and Western science." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 020410402.

Versions in different languages available online: Chinese (traditional) only.

Translators: Wu Li Qian (People's Republic of China), Howard Cheung Hao (Hong Kong)

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.1.020410402

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%201.%20Issue%202.%20020410402%20CHI-T.pdf>

Received in the original form: 7 October 2018

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 25 November 2018

Review outcome: 2 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 13 December 2018

Accepted: 19 December 2018

Published online: 21 December 2018

ABSTRACT

Alexey Mikhailovich Vasilenko. *To the ideology of East–West dialogue: The reconciliation of Zhen Jiu theory and Western science.* The theoretical foundations of the ideology of reconciliation of Eastern and Western paradigms in science, are considered with the use of examples of Chinese Zhen Jiu approach and Western medicine. It is demonstrated that the discrimination between Eastern and Western science has purely ideological nature and may be overcome to achieve the integrity of scientific thought.

Key words: Eastern science, Western science, ideological split, medicine, Zhen Jiu

摘要

瓦西連科亞歷克斯。對於東西方對話思想：針灸與西方科學的調和。我們研究了東西方科學範式調和思想的理論基礎。我們用的例子是中國的針灸科學理論和西方醫學。我們證明，東西方科學的劃分是人為的。要實現科學思想的完整性，可能也應該克服。

关键词：東方科學，西方科學，思想分裂，醫學，針灸

РЕЗЮМЕ

Алексъй Михайловичъ Василенко. *Къ идеологии діалога Востока и Запада: Примиреніе Чжэнь Цзю и западной науки.* Теоретическія основы идеологии примиренія Восточной и Западной парадигмъ въ наукъ разсматриваются на примѣрѣ китайскаго ученія Чжэнь Цзю и западной медицины. Показано, что различіе между Восточной и западной наукой носить чисто идеологическій характеръ и вполне можетъ быть преодолено для достиженія цѣлостности научной мысли.

Ключевыя слова: восточная наука, западная наука, идеологическій расколъ, медицина, Чжэнь Цзю

導言

俄羅斯哲學家查亞達耶夫寫道：

我們在世界的兩大分界線之間，東西方之間，靠著中國的一個肘部，另一個靠著德國的兩大分界線，就應該把精神性的兩大支柱結合在一起。-想像力和理智，並在自己的教育中統一世界的歷史命運。這不是上帝給我們的角色。它給了我們所有的自己。我們可以說，我們在各國人民中是一個例外。我們屬於那些似乎不屬於人類組成部分的人，我們的存在只是為了給世界提供一個偉大的教訓 (Chaadayev 1836)。

恰達耶夫的話至今仍然有效 (Vasilenko 2016, 31)。300 多年前，在北京的俄羅斯精神代表團開始向俄羅斯提供有關中醫的第一批資料。60 年前，俄羅斯準予了《針灸應用暫行方法指示》。2017 年 12 月是俄羅斯醫療和藥劑學專業目錄首次出現反射療法 20 周年。這是 1997 年 12 月 10 日俄羅斯聯邦衛生部第 364 號命令。與數千年來計算的針灸年齡相比，它在俄羅斯的存在時間並不長 (Bobrov et al. 2003, 16)。然而，這些措施足以在針灸基礎上在俄羅

斯形成和發展一個新的醫療專業 (Dubrov and Nikiforov 2002, 20)。它被稱為反射療法，它不在西方醫學專業清單。然而，並非所有俄羅斯科學家都同意將反射療法視為針灸的後續療法 (Karpeev 2009, 4)。另一些則相反，放棄了他們認為已經過時的中醫規定。因此，他們建議在實踐中採用神經或最新的生物物理方法。在主張把東方自然哲學與現代科學相結合的人群中，俄羅斯以外的學者占主導地位 (Matthews 2018; Maziak 2005; Vigouroux 2013)。俄羅斯科學家最經常反對東方和西方科學的和解思想。以下引文說明了東方科學與西方科學之間的和解思想：

各種不同的，甚至是相反的，不同時代產生的思維方式之間的密切互動，宗教和人類文化領域可產生極為有益的結果 (Heisenberg 1958, 137)。

西方科學正在接近範式的轉變，將古代智慧和現代科學的概念聯系在一起，將東方精神與西方實用主義調和起來 (Grof 1985, 264)。

神秘傳統哲學是現代科學理論最一致的論證 (Capra 2010, 25)。

傳統中醫方法是在自然科學還處於萌芽狀態的時候形成的 (Allchin 1996, S111)。因此，專家們對這一概念有不同的理解和解釋，其中既有對傳統理論的無條件粉絲，也有對傳統理論的反對者 (Kakar 1991, 111)。這兩種立場，以及任何極端的觀點，似乎都不起作用。任何知識都應受到尊重，但不應忘記其自然演變。長期以來，堅持傳統中醫教條的嘗試阻礙了反射療法作為現代醫學的有效方法的承認。這一承認主要是由於反射療法的現代理論基礎的發展。

針灸哲學

針灸方法的基本原理圖，將中國古代哲學的一般概念與具體的醫療行動結合起來，見圖 1。陰陽是中國哲學（太極）或道的兩大類組成部分。它們代表形成氣泡的氣體的原始-整體狀態，雜亂-非分化狀態（氣）。原始的和普遍的變化有太極拳。從他們中逐步增加一倍，首先是兩樣的陰陽，然後是萬物 (Kobzev 2006, vol. 1, 425; Shkilev, Martynyuk 2013, 202)。

太極符號將陰陽這兩種對立、互補的範疇合併為一個整體，反映了世界秩序的基本原則。二元論，對偶性作為世界秩序的基本原則，不僅是中國古代哲學所固有的，而且在西方的古希臘人中也很有名。在十八世紀至十九世紀，二元論成為辯證哲學的基礎。這一原則在現代自然科學中得到了正確的解釋（圖 2）同時也出現了新的形式和內容。

圖 1。針灸的基本方法論。

[Fig. 1. Basic methodology of Zhen Jiu concept.]

古希臘哲學家柏拉圖說：“第三是兩個統一”。德國思想家黑格爾（1770 - 1831）將發展過程與三合會聯繫起來：論文-對立面-綜合。在黑格爾，三合會成為發展的基本辯證法則。在“易經”中形式化了三合會“天堂-人類-地球”的表示形式。它們結合了理解所有自然現象和社會現象的基本理論概念。因此，太極拳是隨後的宗教和神秘教義，哲學流派和自然科學中最古老的三位一體邏輯原型。五行是一門關於元氣、原理和自然現象的學說。在古代中國哲學中，這一理論是前後一致和全面的。古希臘的天性哲學家承認了 4 或 5

種自然現象：土地，水，空氣，火，有時添加醚。從現代觀點來看，吳信的概念反映了現象、發展、歷史、因果關係和系統性的辯證原則。五行號的結構聯系形成的五角星是世界文化中最古老和最普遍的象徵之一。它的第一個已知的影像是在西元前 3500 年（圖 3）。

圖 2。東西方的歷史相似性和陰陽概念的現代詮釋。

[Fig. 2. East-West historical parallels and the modern interpretations of Yin-Yang concept.]

在文獻中，可以發現關於哪個元素應開始枚舉主要元素的矛盾跡象。在“後天”變體中，“火”元素佔據了上方的主導位置。可以假設這樣的圖像不是偶然的。也許它反映了太陽系，地球行星及其上生命的出現的一種假設。古希臘思想家赫拉克利特（Heraclitus，公元前 544-483 年）認為火是世界的起點和盡頭。這些觀點在某種程度上與“大爆炸”和“熱宇宙”的現代理論相重疊。

圖 3。五行素概念的東西方歷史相似之處及其現代解釋。

[Fig. 3. East-West historical parallels and the modern interpretations of Wu Xing concept.]
© www.chinabuddhismencyclopedia.com; Alexey Vasilenko

這些理論的本質是宇宙起源於某種初始奇異狀態。它是一個非常高的密度和溫度的環境。由於發生了爆炸，從各方面逐漸膨脹的超熱雲，基本粒子逐漸形成原子、物質、行星和恆星，銀河系，最後，生活。同時宇宙的膨脹還在繼續。根據“五行”的教導，太陽與行星及其衛星一起代表一個單一的空間系統 (Wang 2018, 815)。該系統是由高溫空間形成的，它可能是渦旋雲，其符號是火元素。當等離子體冷卻時，形成了地殼（地球元素），在其中形成了礦物和礦石（金屬元素）。進一步的冷卻和溫度差導致水（水元素）的形成，此後出現有機性質的物體，而生命（樹元素）出現。這些考慮為以下假設提供了依據：“五行”的概念反映了全球週期性自然現象的概念。每個循環的開始和結束都是著火的要素。五要素的五角星反映了物質自組織和自然和

諧的基本原理之一。五元素五角星的部分的比例是許多物體和現象中出現的“黃金分割”。人在主觀上將和諧歸因於這些對象和現象。

氣是生命中所有自然現象的主要來源。氣被定義為構成宇宙結構基礎的基本，連續，動態，時空，精神物質和生命力物質。生命的所有表現形式的共同來源的概念不僅存在於中國哲學中。在古代印度哲學和醫學中，它被稱為“普拉納”。古希臘哲學家畢達哥拉斯 (Pythagoras) 將其稱為“重要能量”。古希臘醫生希波克拉底稱他為“spiritus purus” (Ivanov 2014)。1922年諾貝爾物理學獎得主尼爾斯·博爾根據不斷的二元電場和光子-量子過程的多樣性，將氣視為原型電磁波模型。根據玻爾，宇宙射線和量子波性質的內源輻射之間的連續相互作用是生活的必要條件。目前有理由將針灸點和通道系統視為電磁恒定儀的調節系統 (Bohr 1995, vol. 3, 32)。生物的完整性和功能系統的組成部分之間的相互作用通過兩個通路來保證：緩慢的生物化學和快速的物理。他們形成了一個積分調節連續統，可以被視為一個類似的氣 (圖 4)。

針灸方法論：系統方法論的典型範例

系統的方法被認為是對各種認識論，科學和實踐研究的整合，在世界認知的各個方面都引入了特異性和確定性。系統的一般理論以及系統分析是辯證方法與解決特定科學中特定問題的方法論經驗相結合的產物。正是將普遍的辯證法則與相應的真理知識領域相結合，才有機會比較不同的教義和學派，而不論其歷史和地理根源如何。

讓我們從辯證法的角度分析圖 1 所示的“針灸大成”的方法論。對針灸大成方法論的分析表明，它完全符合構成西方科學經典的四個基本系統原理。

1。結構性原理提供了通過定義系統結構來描述系統的可能性，即通過關係網絡的定義來確定係統，該關係通過系統結構中各個元素的行為來確定係統的行為。

2。系統與環境相互依存的原則。該系統在與環境交互的過程中形成並顯示其屬性，同時又是其活動組件。

3。等級原則。系統的每個組件都可以視為較低級別的系統，而正在考慮的系統可以視為更複雜的系統的一部分。

4。複數原則。由於系統的基本複雜性，其足夠的知識需要構造許多不同的模型，每個模型都描述某個方面。

圖 4。生命有機體的整體調節系統，類似於氣。

[Fig. 4. Integral regulatory system in biological objects, an analogue of Qi.]

通過分析，我們可以有把握地得出結論，中醫的一般方法和振辭作為反射療法的前身，符合現代辯證法認知的所有基本原理 (Limansky and Samosyuk 2004)。它們還符合在西方世界建立科學知識的合理性原則。古代中醫的致病，診斷，治療和預防方面均符合所有系統標準：結構，與環境相互依存，層次結構和多種描述。它們對應於基本原理以及針對各個級別的人的功能係統進行目標管理的可能性。

從現代科學的角度來看，針灸方法學中唯一尚未得到充分解釋的部分是

對中醫證候的描述。直到中醫專家使用諸如“肝氣沖入脾臟”，“冒火冒肺”之類的病理狀態描述和綜合徵名稱之類的短語之前，他們都不會與西方傳統醫學的代表達成共識。因此，俄羅斯，美國和歐洲將無法克服將傳統中醫藥進一步納入現代醫療保健的現有障礙。

大多數醫學理論家都認識到將傳統醫學融入現代傳統醫學的可行性 (Wallace 2007, 81)。同時，就將中醫藥真正融入現代醫療體係而言，俄羅斯在西方世界中處於領先地位，領先於美國，歐洲國家，澳大利亞，新西蘭和加拿大。俄羅斯應努力保持這一領先地位。

結論

東方國家和西方國家的古代醫學表徵及其表型差異清楚地表達了基因型的相似性。針灸的理論基礎與反射療法之間沒有根本的不兼容。針灸的方法論符合西方世界公認的現代理性科學認知方法的所有基本原理。在現代科學的基礎上，對針灸大成的所有主要方法論立場都進行了充分的解釋。所提出的分析結果表明，反射療法應被視為針灸概念演變的產物。整體主義的世界觀並非中國哲學和醫學的專有特權。它也是西方的特色，包括中世紀的俄羅斯自然哲學。此外，現代自然科學的成就也促進了整體主義和以整體主義為基礎的醫學的復興，促進了整體主義醫學的治療和預防活動。

REFERENCES

- Allchin, Douglas. 1996. "Points East and West: Acupuncture and comparative philosophy of science." *Philosophy of Science* 63, Supplement. Proceedings of the 1996 Biennial Meetings of the Philosophy of Science Association. Part I: Contributed Papers: S107-S115.
- Bobrov, I. A., Gotovsky, Yu. V., and Karen N. Mkhitarian. 2003. "Traditional acupuncture from the point of view of modern theories of physiology, pathology, and therapy. Part 1. Methodology of traditional acupuncture in the light of the modern theory of functional systems." *Refleksoterapiya*, no. 1: 14-20. In Russian.
- Bohr, Niels. 1987-1999. *The Philosophical Writings of Niels Bohr, in 4 vols.* Woodbridge, CT: Ox Bow Press.

- Capra, Fritjof. 2010. *The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism*. Boulder, CO: Shambhala Publ.
- Chaadayev, Petr Ya. 1836. *Philosophic Letters*. In Russian.
http://www.vehi.net/chaadaev/filpisma.html#_edn1
- Dubrov, A. P., and V. G. Nikiforov. 2002. "The principle of symmetry in the methodology of acupuncture." *Refleksoterapiya*, no. 2: 20–22. In Russian.
- Grof, Stanislav. 1985. *Beyond the Brain: Birth, Death, and Transcendence in Psychotherapy*. New York: State University of New York Press.
- Heisenberg, Werner Karl. 1958. *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science*. New York: Harper & Brothers.
- Ivanov, Oleg P. 2014. "The evolution of the world understanding from triads to complex systems." In *Delphis*. In Russian.
<http://www.delphis.ru/journal/article/evolyutsiya-miroponimaniya-ot-triad-do-slozhnykh-sistem>
- Kakar, Sudhir. 1991. "Western science, Eastern minds." *The Wilson Quarterly* 15, no. 1: 109–116.
- Karpeev, A. A. 2009. "Traditional medicine. The problem of integration." *Traditional medicine*, no. 3 (18): 4–6. In Russian.
- Kobzev, Artyom I. 2006. *Spiritual Culture of China: Encyclopaedia in 5 vols*. Moscow: Vostochnaya literatura. In Russian.
- Limansky, Yu. P., and I. Z. Samosyuk. 2004. "The concept of electromagnetic homeostasis and its justification." *Refleksoterapiya*, no. 4: 3–9. In Russian.
- Matthews, Mark. 2018. "From the Editor: Bees, brains, and boats." *ASEE Prism* 28, no. 4: 4–7.
- Maziak, Wasim. 2005. "Science in the Arab world: Vision of glories beyond." *Science, New Series* 308, no. 5727: 1416–1418.
- Shkilev, Vladimir D., and Nikolay P. Martynyuk. 2013. "Historical research of primary sources in Monadology." *Almanac of Modern Science and Education*, no. 2 (69): 197–209. In Russian.
- Vasilenko, Alexey M. 2016. "Historical parallels and modern interpretations of Zhen Jiu methodology." *Refleksoterapiya i komplementarnaya meditsina*, no. 4 (18): 31–38. In Russian.
- Vigouroux, Mathias. 2013. "Commerce des livres et diplomatie: la transmission de Chine et de Corée vers le Japon des savoirs médicaux liés à la pratique de l'acupuncture et de la moxibustion (1603-1868)." *Extrême-Orient Extrême-Occident*, no. 36: 109–154. In French.
- Wallace, B. A. 2007. *Contemplative Science: Where Buddhism and Neuroscience Converge*. New York: Columbia University Press.
- Wang, Jinghui. 2018. "Re-interpreting *Dao De Jing* from an ecological perspective." *Comparative Literature Studies* 55, no. 4: 812–823.

擴展摘要

EXTENDED SUMMARY

VASILENKO, ALEXEY M. TO THE IDEOLOGY OF EAST–WEST DIALOGUE: THE RECONCILIATION OF ZHEN JIU THEORY AND WESTERN SCIENCE.

SINCE THE POST-POSITIVISM TIME OF ELABORATING major criteria of science in the West in 1960s, the ideology of discriminating between Eastern and Western types of knowledge, emerged. According to this “scientific” ideology, the East science closely linked to ancient Chinese, Indian and South-East Asian philosophic traditions, lacks the basic principles of functional systemacy and rationality. We devote our article to prove that this ideologic assumption may be too rash and sometimes even wrong. To support our view, we chose modern East and West medicine, particularly complementary medicine, as the main example of demonstrating the similarities between East and West approaches in the modern science. Our aim is to show that the ideology of discriminating between the two geographical types of science, should be gradually overcome, since there is an urgent necessity in achieving the integrity of our knowledge.

We are considering Zhen Jiu scientific and medical methodology based upon the ancient Chinese concepts of Yin–Yang, Wu Xing, Qi, and genetically related to the medical practices of Zang Fu, Jing Luo and Xue widespread in the Far East and South-East China. The history of using Zhen Jiu techniques summarised in *Zhen Jiu Da Cheng*, the medical composition of the Ming dynasty time, counts at least three thousand years in East, South and South-East Asia. In the Western medicine, the Zhen Jiu principles begot complementary treatment approaches, including reflexology and acupuncture. These approaches have been attested as appropriate for the application by physicians in a great many of countries where the Western type of science is recognised, e.g. UK, EU countries, USA, Canada, Russia, Australia, New Zealand, South Africa. Despite several researchers argue that the reflexology technology and its core theoretical principles are quite modern and not connected with ancient Asian scientific and philosophical knowledge, we discovered that there are many cognitive parallels and historical bonds between Zhen Jiu theory and modern complementary medicine in the West.

The analysis performed allows us to conclude that the general methodology of Zhen Jiu as an Eastern precursor of Western reflexology and acupuncture, corresponds to all major criteria of scientific method of cognition developed in 1960s in the post-positivism programme. It also answers the principles of rationality on which scientific knowledge is based in the Western world. The etiological, pathogenetic, diagnostic, and therapeutic aspects of Zhen Jiu meet all the criteria of consistency: agreement with the requirement of constant inherent structure presence; interdependence with the environment; presence of hierarchy of notions; multiplicity of description; intersubjective controllability. Not only the Zhen Jiu scientific propositions comply with the basic principles and possibility of purposeful medical treatment of human functional systems at various levels. We demonstrate that Zhen Jiu theoretical core is in no way different than the renowned philosophical systems of the West that gave rise to the emergence of “science criteria,” namely Hegelianism, positivism, atomism, natural philosophy.

The only section of the Zhen Jiu methodology that has not yet received an adequate interpretation from the viewpoint of modern Western science, is the syndrome description principle. As long as traditional mythological phrases common in the East are used,

and similar descriptions of pathological conditions and names of syndromes are applied, those who use them will not reach a satisfactory consensus with representatives of the Western conventional medicine.

We have a need in reconsidering the existing ideological barriers to further integration of Eastern and Western science in Russia, the United States and Europe. For this integration, adequate semantic dictionaries should be elaborated that can interlink the concepts of traditional Eastern science and philosophy, and the positivist requirements of the modern Western science.

作者 / Author

Alexey Mikhailovich Vasilenko, PhD, Dr habil (Medicine) is a Russian practicing physician and medical theorist, Vice President of the Professional Association of Reflexologists, Editor-in-Chief of the journal *Reflexology and Complementary Medicine*, Executive Editor of the electronic scientific periodical *Russian Journal of Rehabilitation Medicine*.

Alexey M. Vasilenko,

Dr habil (Medicine), PhD (Medicine),
Chief Scientific Researcher,
National Medical Research Centre
of Rehabilitation and Balneology
of Ministry of Health of Russian Federation,
32 Novy Arbat,
Moscow 121099, Russia

© Alexey M. Vasilenko

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

